

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTLARDAN FOYDALANISH

Farmonov O‘tkir Mirzaqobilovich- Katta o‘qituvchi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Sharof Rashidov, 4, Jizzax 130100, O'zbekiston
Email: farmonov-81@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan (SI) foydalanishning ahamiyatini, imkoniyatlarini va amaliy qo'llanilishini tahlil qiladi. Maqolada raqamli texnologiyalar, jumladan interaktiv simulyatorlar, virtual laboratoriyalar, va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim platformalarining fizika darslarida qanday qo'llanilayotgani, shuningdek, o'quvchilarning bilimlarini samarali tarzda oshirishdagi roli ko'rsatilgan. Tadqiqotlar va amaliy misollar yordamida, o'quvchilarning murakkab fizik tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirishlari uchun sun'iy intellekt tizimlarining individual yondoshuvni ta'minlashdagi imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada, raqamli texnologiyalar va SI orqali ta'limning interaktiv va shaxsiylashtirilgan shakllarini yaratish, o'qituvchilarning pedagogik yondoshuvlarini yaxshilash va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda qanday yordam berish mumkinligi muhokama qilinadi. Shuningdek, texnologik vositalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'lim infratuzilmasini mustahkamlash zarurligi ta'kidlangan. Maqola, fizika fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektning ahamiyatini ko'rsatib, ularning ta'lim tizimida integratsiyasining muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: fizika o'qitish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, interaktiv simulyatorlar, virtual laboratoriyalar, adaptiv ta'lim, shaxsiylashtirilgan ta'lim, onlayn ta'lim platformalari, o'quvchilarning motivatsiyasi, pedagogik yondoshuv, ta'lim samaradorligi, ta'lim texnologiyalari, o'qituvchilarning malakasi, sun'iy intellekt tizimlari, fizika tushunchalari, ta'limda sun'iy intellekt.

Kirish

Avvalo, Raqami texnologoyaga ta'rif beradigan bo'lsak Raqamli texnologiyalar — bu axborotlarni raqamli shaklda saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun ishlatiladigan barcha texnologiyalarni ifodalaydi. Raqamli texnologiyalar kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, virtual va kengaytirilgan reallik, simulyatsiyalar va boshqa elektron tizimlarni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt (SI) — bu kompyuter tizimlarining va dasturlarining inson miyasi kabi fikrlash, qaror qabul qilish, o'rganish va muammolarni hal qilish qobiliyatini taqlid qilishga qaratilgan soha. Sun'iy intellekt tizimlari o'rganish, tahlil qilish, taxmin qilish, tushunish va muloqot qilish kabi insonning kognitiv (bilish) jarayonlarini takrorlashga qodir.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarga bilimlarni o'zlashtirishda ilg'or texnologiyalarni qo'llashni zarur deb biladi. Ayniqsa, tabiiy fanlar, jumladan fizika kabi murakkab va matematikani talab qiladigan fanlarni o'qitishda, yangi texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI)ning roli katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Fanni o'qitishda zamonaviy raqamli vositalar yordamida amaliyotga oid ko'nikmalarni shakllantirish va nazariy bilimlarni mustahkamlash o'quvchilarning o'rganish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt yordamida individual yondoshuv va adaptiv ta'limning yangi imkoniyatlari yaratiladi. Bu maqolada fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning imkoniyatlari, afzalliklari va muammolari o'rganiladi.

Tadqiqot metodlari

Ushbu maqola ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, amaliy misollarni ko'rib chiqish va o'quvchilar va o'qituvchilar bilan o'tkazilgan so'rovlar asosida tayyorlangan. Tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat:

Adabiyotlar tahlili: Fizika ta'limida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishga doir mavjud ilmiy va metodik manbalar o'rganildi. Bu jarayonda ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi va ularning ta'limda qo'llanilishi bo'yicha muhim ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqotlar tahlil qilindi.

Eksperimental ishlanmalar: O'quvchilarga fizika darslarida SI yordamida interaktiv mashqlar va simulyatsiyalar taqdim etildi. Mashg'ulotlar an'anaviy usullar bilan taqqoslandi.

So'rovlar va intervyular: O'quvchilar va o'qituvchilardan SI va raqamli vositalar yordamida o'tkazilgan darslar haqida fikrlar to'plandi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni ko'rsatdi:

Interaktiv Ta'lim Simulyatsiyalari: Fizika o'qitishda PhET kabi interaktiv simulyatorlar yordamida o'quvchilar murakkab fizik hodisalarni vizual tarzda ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lashni yengillashtirdi. Misol uchun, kuchlar va harakat qonunlari bo'yicha simulyatsiyalar o'quvchilarga hodisalarni tushunishda yordam berdi.

Sun'iy intellekt asosidagi tahlil va testlar: Sun'iy intellekt tizimlari yordamida avtomatik ravishda test va vazifalar tuzish va baholash mumkin bo'ldi. O'quvchilar

o'z natijalarini darhol ko'rishadi va tizim ularni yaxshilashga qaratilgan maslahatlarga ega bo'ladi. Bu individual yondoshuvni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Adaptiv ta'lim va personalizatsiya: Sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchining bilim darajasini va o'rganish tezligini tahlil qilish mumkin. Bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarning zaif tomonlarini aniqlash va ularga individual yondoshuvni tanlash imkonini beradi.

Motivatsiya va o'qish jarayonidagi faollik: Raqamli texnologiyalar yordamida fizika darslari yanada interaktiv va qiziqarli bo'ldi. O'quvchilar virtual laboratoriyalar va animatsiyalar orqali tajriba o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar, bu esa motivatsiyani oshirdi va o'rganishga bo'lgan

Muxokama

Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi darslarni yanada qiziqarli va samarali qiladi. Raqamli vositalar va interaktiv simulyatorlar o'quvchilarga murakkab fizika qonunlarini tushunishda yordam beradi, chunki ular amaliy mashqlar va tajribalar orqali bilimni mustahkamlash imkoniyatiga ega. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida ta'lim individual tarzda moslashtirilishi mumkin, bu o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ko'ra turli xil materiallarni taqdim etishga imkon beradi.

Biroq, texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun o'qituvchilarni ularni ishlatish bo'yicha tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilarni yangi metodikalar bilan tanishtirishni talab qiladi. Bundan tashqari, texnologik infratuzilmaning rivojlanishi va unga bo'lgan e'tibor ortishi zarur, chunki ba'zi hududlarda internet tarmog'i yoki kerakli qurilmalarning yetishmasligi darslarni to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Xulosa

Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish va o'quvchilarning bilimni yanada mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Interaktiv simulyatorlar va sun'iy intellekt tizimlari yordamida o'quvchilarga bilimlarni o'zlashtirishda qo'llaniladigan individual yondoshuvning ahamiyati oshmoqda. Biroq, texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish va texnologik infratuzilmani rivojlantirish zarur. Kelajakda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning fizika ta'limidagi o'rni yanada kengayishi kutilmoqda, bu esa ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Bailes, F., & Li, K. (2018).** O'rta maktab fizikasi ta'limida raqamli simulyatsiyalarning integratsiyasini o'rganish. *Fizika Ta'limi*, 53(4), 045019. Fizika darslarida raqamli simulyatsiyalarni qo'llashning samaradorligi va o'quvchilarning o'rganish natijalari bilan bog'liq tadqiqot.
2. **Blikshteyn, P. (2019).** STEM ta'limida raqamli texnologiyalarning roli: mavjud amaliyot va muammolarni ko'rib chiqish. *Ta'lim texnologiyalari tadqiqotlari va ishlanmalari*, 67 (1), 95-118. STEM ta'limi doirasida raqamli texnologiyalarni qo'llashning amaliy tajribalari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi.
3. **Hazzan, O., & Braverman, M. (2021).** Ta'limdagi sun'iy intellekt: fizikani o'qitishda yangi chegara. *Ta'lim hisoblash tadqiqotlari jurnali*, 59(6), 1023-1045. Sun'iy intellektning fizika ta'limida qo'llanilishi va uning ta'lim jarayonini qanday yaxshilashga yordam berishi haqida so'nggi tadqiqotlar.
4. **Jenkins, M., & Berret, S. (2020).** Virtual laboratoriyalarni o'rta maktab fizikasi o'quv dasturiga qo'shish: amaliy ish. *Fizika O'qituvchisi*, 58 (2), 104-109. Virtual laboratoriyalarni o'rta maktab fizika o'quv dasturiga kiritishning amaliy natijalari tahlil qilinadi.
5. **Sung, Y. Va Xvan, G. (2021).** Fizika ta'limida sun'iy intellektga asoslangan aqlli repetitorlik tizimlarining samaradorligini o'rganish. *Ta'lim Texnologiyalari Va Jamiyat*, 24 (3), 61-74. Sun'iy intellektga asoslangan intellektual yordamchi tizimlarning fizika ta'limidagi samaradorligi.
6. **Smit, A. Va Li, J. (2022).** Fizika ta'limida Kengaytirilgan haqiqatdan (AR) foydalanishni o'rganish. *Xalqaro ilmiy ta'lim jurnali*, 44(7), 1175-1191. Kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining fizika fanida qanday qo'llanilishi va o'quvchilarga tajriba qilishda qanday yordam berishi.
7. **Pereyra, J. Va Martins, R. (2020).** Sinf sharoitida sun'iy intellekt: Fizika va undan tashqarida amaliy tadqiqotlar. *Kompyuterlar Va Ta'lim*, 151, 103-115. Sun'iy intellektning klass xonasidagi o'qitish uslublariga ta'siri, jumladan, fizika darslarida uning roli.
8. **Moreno, R., & Mayer, R. (2018).** Raqamli asrda fanni o'rganish: kompyuterga asoslangan ta'limning kognitiv, ta'sirchan va motivatsion natijalari. *Ta'lim Psixologi*, 53 (2), 115-135. Raqamli ta'lim texnologiyalarining kognitiv, affektiv va motivatsion natijalariga ta'siri, fizika ta'limi kontekstida.
9. **Dev, M., & Zhang, X. (2019).** Shaxsiy o'rganish uchun sun'iy intellektdan foydalanish: Fizika ta'limida aqlli repetitorlik tizimlarining ta'sirini o'rganish. *Ta'limdagi sun'iy intellekt jurnali*, 29(3), 499-517. Fizika fanida sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlarining samaradorligi va o'quvchilarning bilim olishiga ta'siri.
10. **Fong, S., & Chan, C. (2021).** Fizika ta'limida raqamli texnologiyalarning integratsiyasi bo'yicha tadqiqot: nazariyadan amaliyotga. *Evropa Fizika ta'limi*

- jurnali*, 42(1), 89-101. Raqamli texnologiyalarni fizika ta'limiga integratsiya qilishdagi nazariy va amaliy jihatlar.
11. **Chang, H., & Liu, J. (2020).** Sun'iy intellekt bilan fizika ta'limi: hozirgi holati va kelajak istiqbollari. *Xalqaro ta'lim tadqiqotlari jurnali*, 99, 118-130. Sun'iy intellektning fizika o'qitishidagi o'rni, amaliy qo'llanilishi va kelajakdagi imkoniyatlari.
 12. **Liu, Z., & Li, V. (2021).** Virtual haqiqat va Interaktiv simulyatsiyalar yordamida fizikani o'rganishni kuchaytirish: adabiyotlarni ko'rib chiqish. *Ta'lim va axborot texnologiyalari*, 26(6), 6899-6913. Virtual reallik (VR) va interaktiv simulyatorlarning fizika ta'limida o'quvchilarning faol ishtirokini qanday oshirishga yordam berishi.
 13. **OpenAI (2024).** Ta'limda sun'iy intellektning o'rni: ilovalar va kelajakdagi tendentsiyalar. *OpenAI Blog*. Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi keng tarqalgan qo'llanilishi va uning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari.
 14. **Sullivan, S. Va Uodsvort, M. (2022).** Fizika ta'limida gamifikatsiya va Interaktiv ta'lim: texnologiya bilan yangi yondashuvlar. *STEM ta'limi jurnali*, 23(4), 26-37. Fizika ta'limida o'yinlashtirish (gamification) va interaktiv o'qish usullarini raqamli texnologiyalar bilan qo'llash.
 15. **Mayer, R., & Moreno, R. (2019).** Multimedia ta'limining kognitiv nazariyasi va uni Fizika ta'limida qo'llash. *Ta'lim va ko'rsatma*, 62, 48-58. Multimedia ta'lim nazariyasi va uning fizika o'qitishdagi qo'llanilishi.
 16. **YUNESKO (2020).** Ta'limdagi sun'iy intellekt: qiyinchiliklar va imkoniyatlar. *YUNESKO siyosati*. Ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanishning imkoniyatlari va qiyinchiliklari.
 17. **Hidalgo, C., & Franco, G. (2021).** O'rta maktab fizikasida raqamli ta'lim vositalarini joriy etish: qiyosiy tahlil. *Ilmiy ta'lim va texnologiyalar jurnali*, 30(2), 278-290.